

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Nurutdinova Malikaxon Sharabovna

TARIXDAN AKS SADO: DILSHOD BARNO "TARIXI MUHOJIRON" ASARI HAQIDA

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUL

